

ISHLAB CHIQRISH SHAROITIDA STATISTIKANING RO'LI VA
AHAMIYATI

Rahmonov Nurmuhammad Kamoliddin o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Magistratura 2-kurs talabasi

И.Ф.Д. Умарова М.А

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ishlab chiqarish sharoitida statistikaning ahamiyati hamda ishlab chiqarish ichidagi rejalashtirish tizimi dolzarbligi va bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish statistikasi to'g'risida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar; *Ishlab chiqarish statistikasi, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy faoliyat, ishlab chiqarish ichidagi rejalashtirish, mablag', narx, foyda, moliyaviy resurs.*

Ishlab chiqarish bozor iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. Bozor mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishni tahlil qilish har qanday biznesdagi eng muhim ikkita jarayonni baholashga imkon beradi, ularning samaradorligi umuman butun biznesning muvaffaqiyatiga bog'liq. Bunday murakkab vazifani bajarishda, ya'ni ishlab chiqarish va sotishni tahlil qilishning, avtomatlashtirilgan professional buxgalteriya tizimi mavjud bo'lib har qanday murakkab vazifalarni samarali va tez bajarishi mumkin. Bundan tashqari, zamonaviy bozor sharoitida kompaniya mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishni tahlil qilish kabi vazifani bajarish maxsus dasturlardan foydalanmaslik shunchaki aqlga sig'maydi. Bozor iqtisodiyotining asosini tovar ishlab chiqarish tashkil etadi, bunga asosiy sabab bozorda natural xo'jalik emas balki Tovar xo'jaligi hukmronligidir. Ushbu jarayon iqtisodiyot sub'ektlarining rejali xo'jalik faoliyati asosida tovar sifatida shakllangan moddiy boyliklari ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lib, bunday boyliklar bozor qonunlari asosida taqsimlanadi. Umuman olganda bozor tovarlar bo'yicha talab va taklif funksiyalarining amalga oshirilishini ta'minlovchi va buning uchun alohida savdo-sotiq muhitiga ega bolgan iqtisodiy-huquqiy

mexanizmini ifodalaganligini kuzatish mumkin. Bozorning dinamik o'zgarishi albatta ishlab chiqarilgan tovarlar hajmiga va ishlab chiqarish sarf xarajatlariga bog'liq bo'ladi. Bozor iqtisodiyotining tayanchi tadbirkorlik bo'lib, u tovar va xizmatlarni bozorga yetkazib berish asosida foyda topishga qaratiladi. Bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish xarajatlarining mohiyati ham har qanday korxonaning asosiy maqsadini ya'ni foyda olishini ifodalaydi, ammo ushbu maqsadga erishish albatta ishlab chiqarish xarajatlarining miqdori va korxonada ishlab chiqaradigan mahsulotga bo'lgan talab bilan chegaralangandir. Ishlab chiqarish xarajatlari foyda asosini chegaralovchi va shu vaqtni ichida taklif xajmiga ta'sir etuvchi asosiy omildir. Shuning uchun ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish, uning tarkibini tahlil etish korxonada samaradorligini oshirish, uni oqilona boshqarishning muhim shartlaridan biri bo'lib bu esa iqtisodiy faoliyat erkinligi odamlarning o'z ehtiyojlarini qondirish bilan bogliq bo'lgan faoliyatini namoyon etadi. Tovar va xizmatlarni yaratish, ayirboshlash va ularni iste'mol qilishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat bozor iqtisodiyoti sharoitida erkin kechadi. Bozordagi narxni talabdan kelib chiqqan holda, talab va taklif nisbati asosida shakllanadi yoki narxni tovar qiymati belgilaydi, ammo bozor sharoitida u aniq qiymatdan yuqori yoki kam bo'lishi mumkin, bu esa bozordagi o'sha tovarga bo'lgan talab va uning taklifiga bog'liq bo'ladi. Tovar narxining darajasi, shuningdek tovarning ijtimoiy foydaligi sifati va boshqa tovarlar o'rnini bosa olishi, muomaladagi pulning xarid quvvatiga xam bog'liq bo'ladi.

Ishlab chiqarish ichidagi rejalashtirish tizimi dolzarbligi bu – bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday korxonaning barqarorligi va muvaffaqiyatini faqat uni samarali rejalashtirish orqali ta'minlash mumkin bo'ladi. Iqtisodiy faoliyatni rejalashtirish boshqaruvning markaziy bo'g'ini sifatida foydalanish sohasida bozor mexanizmiga bo'lgan talabni tartibga solishni o'z ichiga oladi. Rejalashtirishning dolzarbligi bu - korxonada rahbariyati tomonidan rivojlanish tendentsiyalarini belgilaydigan miqdoriy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish korxonaning hozirgi va kelajakdagi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlab

chiqarishni rejalashtirishning butun tizimi ishning turli sohalari bo'yicha bo'lim mutaxassislarining bir necha bosqichlaridan iborat: Birinchi navbatda asosiy maqsadi qo'yiladi, ishlab chiqarishni rejalashtirishning keying vazifalari esa shunga mos ravishda keying faoliyati ko'rsatiladi, bu kabi maqsadlarga bir qancha misol keltirish mumkin jumladan uzoq muddat omon qolishini ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish, tashqi muhit tahdidlarini bartaraf etish, foydani maksimallashtirish, innovatsion va investitsiya strategiyasini shakllantirish, narx strategiyasini ishlab chiqish va boshqalarni misol keltirish mumkin. Ushbu vazifalar natijasida ishlab chiqarishni rejalashtirish maqsadlariga erishishning quyidagi usullari: tashqi muhit va korxonaning ichki tuzilishi o'rtasidagi muvozanatni, resurslardan optimal foydalanishni, raqobat ustunliklari, raqobat to'siqlari, iste'molchilar, hamkorlar, korxonada aktivlari, marketing, logistika, kadrlar, ish haqi va hokazolarni ishlab chiqish zarurdir. Ishlab chiqarish faoliyati texnologik va moliyaviy-iqtisodiy jarayonlarini o'z ichiga olib ishlab chiqarishning o'zida buxgalteriya hisobi sotish va tashkiliy jarayonlar majmuini bajarish uchun ishlab chiqarishni boshqarish tizimi shakllantiriladi. Bunda moliyaviy - iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ushbu bosqichida ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari tashkilotdagi jarayonlarni eng samarali kuzatilishini kafolatlaydi. Buning uchun ilgari maxsus mutaxassis, hattoki bir necha kishi yollangan yoki yirik korxonalarda butun shtatlar va tahlilchilar yoxud kuzatuvchi bo'limlar faoliyat ko'rsatgan. Buning uchun biz umumjahon buxgalteriya tizimi misolida qarasaq kichik korxonalar, yakka tartibdagi tadbirkorlardan tortib xalqaro korporatsiyalargacha bo'lgan kompaniyalar uchun ishlab chiqarishni nazorat qilishning optimal tizimi ya'ni oddiylik, ko'p vazifalik, moslashuvchanlik va qulayligi har qanday kasbiy vazifalar va shartlarga moslasha olishi, tashkilot bilan oson o'zaro aloqada bo'lishini kafolatlaydi. Ishlab chiqarishni boshqarish tizimini tashkil etishi kerak bo'lgan muhim talab - bu moslashuvchanlik. Ushbu tizim orqali ishlab chiqarishdagi va xizmat ko'rsatish tizimidagi sifatni nazorat qilishning barcha quyi oqimlarini kuzatib boradi, xato kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga imkon beradi. Biznes

vazifalari har doim nima bo'layotganini muntazam tushunishni o'z ichiga oladi. Ushbu holatga tizimning funktsional imkoniyatlariga ham mos keladi balki ishlab chiqarishni rejalashtirish va boshqarish tizimi sifatida ishlaydi, bu esa tashkilotdagi o'zgarishlarni dastlabki bosqichlardan boshlab foyda va rentabellikni hisoblashgacha kuzatib borish imkoniyatini beradi. Shuningdek moliyaviy resurslarni tejashga va shubhali investitsiyalarni, xatarlarni mukammal hisoblab chiqadi. Umumiy tizimda inson omili ham katta ahamiyatga ega. Xatolar, kamchiliklar, zararli niyat yoki xodimlarning oddiy dangasaliklari - bularning barchasi korxonada darajasiga, shuningdek foydasiga ta'sir qiladi. Ishlab chiqarishni nazorat qilish tizimi butun bo'limlarning ham ma'lum bir faoliyat turi bilan shug'ullanadigan alohida odamlarning samaradorligini tahlil qiladi. Eng muhimi shundaki, tashkilotdagi bu o'zgarishlar va tahlillar mashina usulida amalga oshiriladi, bu behuda ayblovgacha o'xshamaydi, shaxsiy dushmanlikda shubha tug'dirmaydi. Kompaniya faoliyatining yana bir muhim yo'nalishi tijorat siridir, jismoniy aktivlarni tovar yoki pul mablag'larini tasarruf etish balki ishlab chiqarishni ham nazorat qiladi, ko'rsatmalar va bajarilgan funktsiyalarga qarab huquqlarni cheklashni taklif etadi. Korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini boshqaradigan avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimi rejalashtirishning eng sifatli va eng kam xarajat bilan amalga oshirilishi taminlaydi.

Bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish statistikasi - hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyotida mahsulotni yaratish, ma'lum bir xizmatni taqdim etishning har bir lahzasini nazorat qilmasdan biznesni tasavvur qilish qiyin. Faqat raqobat muhitida va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yangi bosqichga chiqish mumkin bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti tizimidagi ishlab chiqarish statistikasi ushbu vazifani bajarishda yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Har qanday tadbirkor foydani ko'paytirishga intiladi, shu bilan birga xom-ashyo va inson resurslarini xarajatlarni optimallashtirishga qaratilgan. Buning uchun ishlab chiqarishning har bir bosqich statistikasini tahlil qilish nihoyatda zarurdir. Ishlab chiqarish statistikasini kuzatishda biz umumjahon buxgalteriya hisobi tizimidan foydalansak ushbu vazifalarni bajarishda yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Statistika

ishlab chiqarishdagi ishlarning asosiy elementlaridan biri sifatida, undagi barcha ma'lumotlarni to'plash va nazorat qilishni talab qiladi bu juda ko'p vaqt va kadrlar salohiyatini talab qiladi, natijada xarajatlarni va vaqt sarfini oshiradi. Umumjahon buxgalteriya tizimida inson omilidan tashqari o'z biznesingizni maksimal darajada avtomatlashtirishga va statistik ma'lumotlarni yangi darajaga ko'tarishga imkon beradi va ishlab chiqarish statistikasini hisoblash uchun ko'p vaqt sarflamaysiz ehtimol ushbu maqsad uchun boshqa mutaxassisni yollamaysiz balki bu moliyaviy xarajatlarni kamayishiga olib keladi. Statistik ma'lumotlar biznes rejaga muvofiq barcha bosqichlarni optimallashtirishga yordam beradi. Bozor iqtisodiyotida aniq olingan hisobot korxonaga har xil davridagi tovar va mahsulotga bo'lgan talab dinamikalarini aniqlaydi bu esa ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning natijasida yangi tovarlar ehtiyojlarga moslashtiriladi va bozorga chiqariladi, natijada mahsulot ishlab chiqarilishining har qanday daqiqasini kuzatish va taqqoslash, tahlil qilish va biznesingizni yangi marralar sari olib chiqishi mumkin bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlardan shu ko'rishimiz mumkinki bozor sharoitida ishlab chiqarish uchun statistik axborotlarning o'rni beqiyos bo'lib juda katta ahamiyatga egadir.

Xulosalar:

1. Ishlab chiqarish jarayonlari bozor munosabatlarining asosiy negizini tashkil etib, ayirboshlash, taqsimlash va iste'mol jarayonlarida bo'ladigan munosabatlarning tavsifini belgilab beradi. Shuning uchun ularni o'rganish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Bozor iqtisodiyotining afzalligi barcha mamlakatlarni bozor iqtisodiyotini tanlashga olib keldi va unga o'tishni umum iqtisodiy jarayonga aylantirdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish murakkab jarayon. Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liqligi.

3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish omillari yer, kapital, ishchi kuchi va tadbirkorlik qobiliyatidan iborat bo'lib, ular o'zaro bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu omillardan birining sifat va miqdor jihatdan o'zgarishi boshqa omillarning o'zgarishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

4. Ishlab chiqarish ichidagi rejalashtirish tizimi dolzarbligi esa bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday korxonaning barqarorligi va muvaffaqiyatini samarali rejalashtirish orqali ta'minlash mumkin. Iqtisodiy faoliyatni rejalashtirish boshqaruvning markaziy bo'g'ini sifatida foydalanish sohasida bozor mexanizmiga bo'lgan talabni tartibga solishni ham o'z ichiga olishi.

5. Ishlab chiqarish faoliyati texnologik va moliyaviy - iqtisodiy buxgalteriya hisobi, sotish va tashkiliy jarayonlar majmuini bajarish uchun ishlab chiqarishni boshqarish tizimini tashkil etish.

6. Ishlab chiqarish jarayoni doimo o'zgarib, takomillashib va kengayib boradi. Uning rivojlanib borishida ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash va tarkibiy jihatdan o'zgartirib borish muhim ro'l o'ynaydi.

7. Ishlab chiqarish statistikasi hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyotida mahsulotni yaratish, ma'lum bir xizmatni taqdim raqobat muhitida va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatlarini ifodalaydi. Bozor iqtisodiyoti tizimidagi ishlab chiqarish statistikasi ushbu vazifani bajarishda yordamchi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Iqtisodiyot nazariyasi darslik. B.Y. Xodiyev, SH. SH. Shodmonov
Nashriyot nomi: TDIU nash yili 2017 781 bet. Ishlab chiqarishning ijtimoiy-
iqtisodiy samaradorligi.
2. Statistika nazariyasi darslik. Soatov N.M., Ayubjonov A.H.«STATISTIKA
NAZARIYASI»:Darslik.–T.: «IQTISODIYOT», 2020.–374 bet
3. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni
bartaraf etishning yo'llari va choralari. – T.: O'zbekiston, 2009, 45-b.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. **O'zbekiston milliy ensiklopediyasi** —
O'zbekiston Respublikasida chiqarilgan 14 jildli universal milliy ensiklopediya
Ensiklopediyaning barcha 12 jildi 2000-2006-yillarda nashr qilingan.
5. [www/http://usu.kz/langs/uz/production/production_statistics.php](http://usu.kz/langs/uz/production/production_statistics.php)
web sayti